

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

Рисунок 1. Ташкент сити

Рисунок 2. Центр Астаны

К типам композиционных решений общественных центров относятся: закрытые и открытые пространства; сложные взаимообусловленные системы открытых пространств, их связи (рис. 1,2), включают связь улиц, бульваров и крупных планировочных узлов города с природными факторами, такими как озера, реки и зеленые массивы.

Общественные здания образуют основные площади и располагаются по отношению к оси площади симметрично (рис. 3) или асимметрично (рис. 4).

Рисунок 3. Симметричное расположение зданий в площади относительно друг-другу. Ташкент. А. Навои театральная площадь.

Рисунок 4. Асимметричная сложная гармонизированная композиция. Ташкент Площадь Независимости.

Рисунок 5. Свободное местоположение общественных зданий подчиненного вокруг единой главной композиционной оси улицы. г. Навои главная улица имени Ислама Каримова.

В современной практике проектирования городов появились новые композиционные решения общественных зданий и комплексов (рис. 1, 2, 5).

Общественные здания служат ориентирами улиц, проспектов и бульваров

города. Например, здание правительства, расположенное на центральной площади Самарканда, и флаг нашей Республики образуют ориентир улиц Мирзо Улугбека, Амира Темура и улицы Узбекистанской. (Рис. 6)

Рисунок 6. Центральная часть города Самарканда

Связь с окружающей средой. Все здания и сооружения, созданные человеком, воспринимаются через определенную пространственную среду. Преимущество лучшего архитектурного произведения заключается в его тесной и непосредственной связи с окружающей средой. Это в равной степени относится как к природной, так и к искусственно созданной человеком средой.

Рисунок-7. Токио . Намба Паркс. Рисунок-8. Сеул. Комплекс административных зданий.

Художественный образ. Большую роль играет эмоциональное воздействие каждого архитектурного произведения на человека. Какое художественное преимущество архитектурного произведения считается эмоциональным? Художественный образ архитектурного сооружения с высоким эмоциональным воздействием достигается за счет использования подобранных конструкций и материалов в соответствии с продуманной идеей и воспринимается их пластичность. Если архитектурное произведение не выражает своей конструкции и материалов своей формой, пропорциями и соединениями, сооружение будет не архитектурным произведением, а скорее скульптурой. Скульптурное

произведение в основном зависит от формы создаваемого произведения и в минимальной степени от природы материала, из которого оно сделано.

Архитектура это не изобразительное искусство а созидательное искусство. Он не изображает предмет как в фотографии, изобразительном искусстве, картине и в скульптуре а создает новые уникальные своеобразные архитектурные произведения.

Архитектор создает архитектурное произведение по пожеланиям и заказом потребителя отвечающим социальным и техническим уровням общества.

Архитектура показывает уровень развития, социальную структуру, идеологию общества, поэтому при оценке архитектурного произведения необходимо обращать внимание на его исторические корни. В искусстве нет законов, есть закономерность, найденный архитектором, и этот закономерность определяет образ и гармонию архитектурного произведения.

Архитектурный масштаб – категория не размерная а композиционная и от правильного его применения соотношение, тектоники элементов зависит художественное качество архитектурного произведения. Архитектурный масштаб выражается соотношениями между частями объекта и независимо от фактических размеров может делать его большим или

малым, значительным или незначительным, монументальным или рядовым.

Для определения масштаба участвуют все средства архитектурной композиции: ритм, пропорции, тектоника, материал, фактура, цвет и средство изобразительного искусства. Тектоника – порядок относительного расположения частей здания гармоничность, стройность, стойкость, функциональность и т.п. соотношения элементов . Все что создается человеком, создает для самого себя поэтому мера масштаба в архитектуре становится сам человек.

Вывод: Уникальность архитектурная выразительность произведение архитектуры в градостроительстве обусловлена масштабом, тектоники, взаимодействия участвующих элементов связь их с окружающей средой и художественного образа.

Использованная литература:

1. Б.Г. Бархин, И.Г. Гайнутдинов Архитектурное проектирование общественных зданий. М. Стройиздат , 1990.

2. Б. Маноев Бино ва иншоотлар типологияси . Самарканд, 2023.

3.

<https://designbuildexpo.com.au/landscape-urban/best-of-the-blogs-landscape-edit/>

116.	<i>Артиков Фулом Абдурахмонович, Нишонов Азамат Хакимович, Тўлибоева Фарангиз Фарход қизи</i> - МАЪМУРИЙ ХУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	479-483
117.	<i>Маноев Бахрон,</i> - РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	484-486
118.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.	487-490
119.	<i>Б.Т. Абдурахмонов,</i> ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.	491-493
120.	<i>Мелиева Чиннигул Отакуловна, Тугалов Аброрбек Дилмурод угли-</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	494-496
121.	<i>I.M.Qosimov.</i> ЖАМОАТ BINOLARINI ARXITEKTURAVIY RIVOJLANTIRISH (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)	497-499
122.	<i>Yaхуayev A.A., Usmonov Samariddin Samat o‘g‘li</i> - TOSHKENT SHAHRIDAGI OLIY TA‘LIM MUASASALARI HAMDA TALABALAR-TURAR JOYLARINING TAHLILI	500-502
123.	<i>Rasulova F.S.,Ashirov G‘.</i> - CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O‘QITISHNING ZARURIYATI	503-505
124.	<i>Babakulova Mukaddas Norkabulovna. Radjabova Ruxshona Raimovna,</i> - ТА‘ЛИМ ЖАРAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV	506-509
125.	<i>A.T.Xotamov, C.Y. Рашидов</i> - КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ХОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.	510-513
126.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.	514-517
127.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidinovich</i> - ШАНАР СИYOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.	518-520
	5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TECHNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"	
128.	<i>Ганчерёнок Игорь Иванович, Горбачёв Николай Николаевич, Рахимов Абдуазиз Рахмонович,</i> - СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	521-524
129.	<i>Маноев Саид Бахронович,</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ	525-528
130.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> TECHNOLOGY FOR SMART CITIES: THE PILLARS OF URBAN PLANNING OF THE FUTURE	529-531
131.	<i>Safarov Raxmon ,Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich,</i> SUV TA‘MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING MATEMATIK MODELI	532-534
132.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> DIGITAL URBAN PLANNING	535-537
133.	<i>Xakimxon Hamzayevich Xikmatov, Nilufar Ergashevna Sulaymanova,</i> DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	538-541